

Научная статья

УДК 81`37, 81'373.45

DOI: 10.5281/zenodo.16257001

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АППРОКСИМАТОРА *ОКОЛО*

© 2025 *Вэньчжэ Чжан*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID 0009-0009-2553-0458

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Слово *около* прошло ряд лексико-грамматических и лексико-семантических изменений, расширявших и уточнявших его значения и сферу употребления. Первоначально это слово имело узко направленное значение, связанное с пространственной близостью, но с течением времени его семантика обогатилась, включая как пространственные, так и временные, количественные значения и значение приблизительности. На его семантическое развитие и изменения повлияло множество факторов, таких как тенденции в самом языке, изменения в социальной среде и менталитете носителей языка, а также влияние латинского и немецкого языков. В данной статье будут рассмотрены основные этапы изменения в значении и употреблении слова *около* и современные когнитивные механизмы его понимания и восприятия в качестве аппроксиматора.

Ключевые слова: около, семантика, аппроксимация, аппроксиматор.

Для цитирования: Чжан В. Семантические изменения и когнитивные механизмы аппроксиматора *около* / В. Чжан // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 110–118. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16257001>.

Введение. Исследование семантической эволюции предлога *около* представляет значительный интерес для понимания механизмов развития полисемии в русском языке. Данное слово, изначально обладавшее узким пространственным значением, постепенно расширило свою функциональность, охватив временные, количественные и даже качественные аспекты приблизительности. Целью работы является реконструкция этапов семантических изменений слова *около* с древнерусского периода до современности, а также выявление факторов, обусловивших его переход от конкретно-пространственных значений к абстрактным. Особое внимание уделяется роли метафоры, метонимии и языковых контактов (в частности, влиянию латинского и немецкого языков) в формировании новых значений. Исследование опирается на данные исторических корпусов, этимологические словари и теоретические положения когнитивной лингвистики, что позволяет проследить взаимосвязь между структурными, семантическими и культурными аспектами эволюции слова.

Материалы и методы исследования. Основу исследования составили данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), включая панхронический подкорпус, объединяющий древнерусские и современные тексты, а также материалы исторических словарей («Словарь русского языка XI–XVII вв.», «Словарь русского языка XVIII в.»). Для этимологического анализа привлекались словарные материалы М. Фасмера и И.И. Срезневского. Примеры из летописных источников (например, Новгородской первой летописи, «Повести о Куликовской битве») и биографические сведения о знании

иностранных языков (А. Лызлов, О.И. Сенковский и др.) позволили проследить ранние этапы семантических сдвигов. Методология включала: сопоставительный анализ контекстов употребления *около* в разные исторические периоды для выявления первичных и вторичных значений; когнитивно-дискурсивный подход к изучению метафорических переносов (например, пространство → время) в рамках теории Н.Н. Болдырева о вторичной репрезентации; корпусная лингвистика: количественная оценка частотности употребления конструкций (например, *около того времени*) и их стилистической динамики; сопоставительный метод для выявления калькирования с латинского (*circa*) и немецкого (*um diese Zeit*) языков. Отдельное внимание уделялось переходным контекстам, где значение слова *около* колеблется между пространственной близостью и абстрактной аппроксимацией, а также случаям метонимического использования в новейших качественных значениях.

Основная часть.

1. Первоначальное пространственное значение ‘вокруг, *circa*’.

Изучение семантических изменений в слове *около* должно проводиться поэтапно. Первый этап – первоначальный этимологический этап: необходимо проследить исходное лексическое значение и грамматическую функцию слова *около* в древнерусском языке, непосредственно сразу после его образования. По своему происхождению оно представляет собой застывшую предложно-падежную конструкцию «о + Вин. п.» *о коло*, ставшую наречием. Это употребление не сохранилось до нашего времени, потому что стали преобладать конструкции с зависимой формой Род. падежа наименования места (локума).

Специфика древнерусского наречия *около* состоит в том, что оно, будучи ориентиром, ставит объекты вне локума, причем таким образом, чтобы сам локум оказался включенным в пространство, образуемое объектами. «Материалы...» И.И. Срезневского показывают древнейшие значения ‘вокруг, со всех сторон, кругом’ [8].

Ср. пример из панхронического подкорпуса НКРЯ:

...въ то (ж) ль(т) архіен(с)пъ нифонтъ· побѣ стѣую софію (церковь Святой Софии – В.Чж.) свиньцель· всю прамь· извистію маза· всю **около**... [Новгородская 1-я летопись. Синодальный список (вторая половина XI в. – 1352)].

Исходное значение связано с образом круга, как в слове *кол-ес-о*. Пространственные отношения между локумом и объектами связаны не с вертикальным или горизонтальным направлением, а с целостностью охвата локума. Со временем это значение стало специализированным, и потребовалось «обновление внутренней формы» (А.А. Потебня) с помощью слова, производного от *круг, вокруг*. Последующие лексические изменения и употребления слова *около* также основаны на его исходном этимологическом значении.

2. Пространственное значение близости.

Слово *около* не могло выполнять функцию обозначения целого охвата локума, если объекты находились слишком далеко от него, поэтому оно стало обозначать пространственную близость, указывая на то, что объект находится рядом с локумом, напр., *около дома, около дерева*. Значение здесь указывает на пространственное расположение одного предмета по отношению к другому уже так, что более актуальным становится дискретное расстояние, нежели континуальное пространство, связанное с локумом. Иными словами, слово *около* первоначально могло обозначать не просто пространственную близость, а именно ситуацию, когда объект оказывается в пределах некоего охватывающего круга, замкнутого, но не обязательно строго ограниченного. Таким образом, *около* сохранило свою связь с концептом окружности, где важен не сам центр, а именно радиус, который позволяет охватывать объекты в его пределах. В этом смысле слово *около* не просто имело значение ‘поблизости’, но указывало на пределы

некоторой области, допускающей вариативность. Это привело к следующей ситуации: когда мы говорим *Машина стоит около дома*, то не уточняем, с какой именно стороны дома, то есть положение наблюдателя безразлично. Таким образом закладываются предпосылки для будущего развития семантики аппроксимации (приблизительности).

Первое производное лексическое значение развилось из исходного лексического значения *около* ‘вокруг’ – пространственное значение близости местонахождения объекта от какого-либо места. Это довольно раннее изменение, новое значение восходит к древнерусскому языку и встречается в письменных источниках с конца XI века, где оно использовалось для точного указания местоположения объекта, но без указания на относительное расположение наблюдателя.

В качестве переходного можно расценивать такой контекст:

А елико одесную и ошую его дружину его биша, самого же вокруг оступиша около аки вода многа обаполь! [Летописная повесть о Куликовской битве (1380–1400)] Здесь действуют еще многие объекты, но значение цельного окружения выражено особым наречием *вокруг*, а наречие *около* уже показывает только близость, что выражено сравнением с водой.

Князь же Володимерь Андреевич стояше опльчився близъ Волока, събравъ силу около себе. [Повесть о нашествии Тохтамыша (1382–1400)] В этом контексте слово *около* становится предлогом, управляя возвратным местоимением в форме Род. падежа, и начинает приобретать значение более точного окружения, близости, но, в отличие от *вокруг*, оно уже не указывает на полное охватывающее пространство. Здесь *около* показывает собранную силу подле князя, но не обязательно в строгом физическом (геометрическом) смысле замкнутой окружности ‘вокруг’. Это также может означать, что сила находится в непосредственной близости, и форма окружения может быть более условной, гибкой, чем в случае с *вокруг*.

Таким образом, по этим примерам видно, как слово *около* постепенно теряет свою первоначальную привязку к строгой геометрической окружности и начинает выражать более абстрактные и гибкие формы близости, границы которой уже не так четко определены. В этот момент, в отличие от первоначального значения ‘вокруг’, в центре семантики слова *около* строится пространственное значение близости.

3. Расширение значения на временные отношения – темпоральная аппроксимация.

Аналогично пространственному значению, существует множество ориентаций, которые выражают временную шкалу, точки и отрезки времени в соответствии с различными направлениями пространственной метафоры, которую переживает в том числе и слово *около*. Значение ‘около’ начало расширяться и стало использоваться для обозначения темпоральной аппроксимации. По НКРЯ, впервые слово *около*, содержащее значение временной приблизительности, обнаруживается в 1692 году: *Быше сие от Сотворения Света, яко древние историки описуют, около лета 2825-го [2722 г. до н. э.]*. [А. Лызлов. Скифская история (1692)].

Андрей Иванович Лызлов хорошо знал латинский и польский языки и, скорее всего, произвел семантическую кальку с латинского *circa*. Но несмотря на то что стимул для дальнейшего семантического развития русского слова мог быть и внешним, новое значение встраивается в логическую последовательность расширения полисемии русского слова.

К сожалению, в Словаре русского языка XI–XVII веков для слова *около* как предлога даются только пространственные значения ‘вокруг, со всех сторон, кругом’, ‘перед, у’, а также метафорический перенос в сферу социальной иерархии ‘под начальством’ [3] Новые значения аппроксимации отражены только в «Словаре русского языка XVIII в.»: «...предлог с *род. п.* Употр. при определении примерной, приблизительной величины, протяженности,

длительности чего-л.» [7]. Это побочный эффект того факта, что именно с конца XVII века у слова *около* появились новые семантические особенности, причем раньше значение аппроксимации стало развиваться в сфере времени и только потом – пространственной протяженности, затем – величины вообще.

Это лексико-семантическое изменение произошло благодаря метафорическому переносу: пространственная приблизительность стала ассоциироваться с временной аппроксимацией. Например, *около полуночи, около весны* – здесь *около* указывает на то, что событие происходит поблизости какого-то времени, но не точно в указанный момент. Это значение закрепилось в языке и стало одним из основных, позволяя использовать слово *около* для описания приблизительных временных рамок. Расширение значения на временные отношения стало возможным благодаря способности человеческого разума переносить конкретные пространственные категории на абстрактные временные концепты.

С точки зрения когнитивной лингвистики, такая метафора считается разновидностью вторичной репрезентации. По Н.Н. Болдыреву, «...вторичная репрезентация (вторичная концептуализация и категоризация) предполагает вторичное осмысление знаков в процессах классифицирующей и оценочной интерпретации и реинтерпретации вербализованных знаний о мире. Это обеспечивает уникальную способность языка порождать своими средствами бесконечное множество смыслов и при этом создавать новые формы репрезентации этих смыслов в том же языке» [1, с. 27]. Пространственные концепты (например, «близость», «направление», «расстояние») служат метафорами для понимания временных отношений, потому что пространство – это то, что мы можем осязать, наблюдать, и то место, в котором мы можем перемещаться, в то время как время представляет собой более абстрактное явление. Лексическое значение слова *около* переходит от пространственного значения к абстрактному временному. Эта метафора построена именно на онтологической связи основных концептов бытия ПРОСТРАНСТВА и ВРЕМЕНИ. Модели, связанные с пространственным восприятием, оказываются полезными при описании более сложных временных концептов, таких как неопределённость, приближенность или отдалённость события от какого-то ориентировочного момента.

В таком случае приблизительное значение обычно осуществляется с помощью аппроксиматора *около* + Род. п. числительного + Род. п. существительного, как *около 12-ти часов, около трехсот дней* и так далее. Устойчивое сочетание с указательным местоимением *около того времени* постепенно становится прототипическим темпоральным аппроксиматором. Это выражение требует особого обсуждения, поэтому рассмотрим его ниже.

4. Приблизительное значение – аппроксиматор.

а. Приблизительное количественное значение – прототипический квантитативный аппроксиматор.

В современном языке *около* приобрело также значение количественной неопределённости и приблизительности, что позволяет выражать не точное, а приблизительное количество или размер. Например, *около тысячи человек* – здесь слово *около* служит для обозначения приблизительного значения, указывая на то, что точное количество может слегка отклоняться. Это значение возникло как обобщение пространственной и временной неточности, распространившись на сферу количественных выражений, и слово *около* перешло в период развития своей семантики в показатель пространственной близости и квантитативной аппроксимации, выражающей также и количественную приблизительность. В первом употреблении квантитативный аппроксиматор выражается через указательное местоимение:

Такимъ образомъ занимаетъ сія губернія мѣста, щитая между Днепромъ и Бугомъ, и не щитая трехъ Заднепровскихъ уѣздовъ, въ длину и въ ширину на три ста верстъ, или **около того**, а съ Заднепровскими уѣздами въ длину больше 400 верстъ, окружностіюжъ больше 1470 верстъ [В.Ф. Зуев. Путешественныя записки Василья Зуева отъ С. Петербурга до Херсона въ 1781 и 1782 году (1787)].

К нашему времени квантитативный аппроксиматор *около* стал настолько употребительным, что его уверенно можно назвать прототипическим.

Напр.: *Игорь получает стипендию – 5000 рублей в месяц и имеет доход каждую неделю около 1500 рублей – он работает сторожем в автосалоне* [С.С. Тихомирова. Кейс-метод как современный инструмент эффективности коррекционно-развивающего занятия (2021)].

Обычно квантитативный аппроксиматор *около* обозначает ‘несколько больше или меньше названного количества’, однако есть примеры, которые показывают тенденцию субъективной оценки приблизительности только ‘несколько меньше названного количества’, поскольку выражается ситуация восприятия количества как выше ожидаемой нормы:

Обрадовавшись и в то-же время ругнув своих «коллег» за то что они несмотря на неоднократные указания «забываются куда-то в заросли, в то время как в долине покрытой роскошной травой, вообще кроме устьевого части, чистое свободное пространство, я направился к спасительному дымку, до которого оставалось еще около километра [Б.И. Вронский. Дневник (1935)].

В глубине экрана показались туманные острые зубцы, они стали резче, но, приближаясь и становясь отчетливее, терялись своим основанием в сине-черной темноте заднего плана. Предел освещения, – пояснил Ганешин, – около километра. Высокие зубцы подводной каменистой гряды смотрели мрачно, едва выделяясь среди вечной тьмы подводного мира [И.А. Ефремов. Атолл Факаофо (1944)].

На восток почти полный отвес около километра [Ю. Борисихин. Отвага // «Уральский следопыт», 1982].

От остановки до кладбища надо было еще идти около километра [М.Б. Бару. Кольчуга из щучьей чешуи // «Волга», 2010].

Но зато можно с помощью мобильного проанализировать местонахождение объекта в радиусе около километра [Екатерина Шерга. Колобки невидимого фронта // «Русский репортер», № 34 (212), 1 сентября 2011].

в. Метафорическое использование в переносном значении в новейшее время – квалитативный аппроксиматор.

В последнее время, кроме количественной аппроксимации, слово *около* может быть использовано и для обозначения качественной приблизительности, когда точные критерии или параметры качества не важны, а требуется лишь указать на приближенное соответствие к определенному качеству. В этом контексте *около* становится квалитативным аппроксиматором. Например, разговорное выражение *около хорошего* может означать, что нечто является в целом хорошим, но не достигает какого-то строго определенного уровня качества. Это позволяет использовать слово для передачи нечеткости или гибкости в оценке, когда важно лишь приблизительное восприятие, а не жесткая точность. Таким образом, в ряде случаев *около* стало использоваться метафорически для обозначения ситуаций, в которых событие, действие или характеристика находятся на границе или близки к чему-либо в переносном смысле. К примеру, *около успеха, около провала, около истины, около власти, около любви* и т.д. См. *Ребенок потерял 12 айфон около успеха или в нем. Нашедшему вознаграждение* [5].

Такие выражения означают, что субъект находится на грани определённого состояния, не достигнув его полностью. Мы видим, как развивается квантитативное значение 'несколько меньше названного количества'. По признакам семантики слова *около* в этом случае, обнаруживаем, что оно указывает на неизвестную или неточную степень, приблизительную ситуацию. Значение существительного, оформляемого в таком сочетании родительным падежом, как бы раскладывается на свои составляющие: отвлеченную понятийную компоненту словарного значения и конкретный речевой образ, возникающий в контексте за счет пространственной метафоры. Совмещенность понятия и образа порождает символ (образное понятие) [3, с. 143]. Говорящие, таким образом, актуализируют символическую значимость слова. Это переносное значение слова *около* стало встречаться в речи со вторичной репрезентацией и связано с восприятием приблизительности в абстрактном состоянии или качестве, как в пространстве. Следовательно, нужно отметить, что *около* охватывает уже также и характеристики качественной аппроксимации.

Общая тенденция не способствует развитию исключительно темпоральной аппроксимации, поэтому мы находим не только появление и последовательное повышение употребительности новых аппроксимативных выражений, но и понижение употребительности и устаревание, уход в прошлое некоторых из них.

Дадим краткий обзор такого выражения: *около того времени*, которое образовалось на основе лексического аппроксиматора *около* и представляет собой темпоральный синтаксический аппроксиматор.

Приведем пример: *Около того времени жили Печенеги между Дономъ и Яикомъ* [И.К. Таубертъ. Краткое описание всѣхъ случаевъ касающихся до Азова ... [перевод книги Готлиба Байера с немецкого] (1738)].

Это первое употребление данного темпорального аппроксиматора из 109-ти, отмеченных в НКРЯ. Поскольку это выражение впервые отмечается в переводе с немецкого, есть основания считать его синтаксической калькой с немецкого. Это выражение употребляли В.Я. Шишков, О.И. Сенковский, Н.И. Греч, Ф.П. Врангель, Г. Кёниг, А.И. Герцен. Как видим, до середины XIX в. среди них было несколько русских немцев, которые способствовали распространению этого оборота, а также авторы, хорошо владевшие немецким языком.

Вот пример:

По расчету часовъ, вылазка сія происходила около того времени, когда бы мы, гъхавъ по той дорогъ, объѣзжали сію крѣпость, и слѣдовательно ежелибъ и ничего не случилось, такъ по крайней мѣре не обошлось бы безъ страха и тревоги, а можетъ статься было бы что нибудь и хуже [А.С. Шишков. Записки (1780–1814)]. Как военный и государственный деятель, адмирал, Шишков бывал в Германии, свободно читал по-немецки [9] и переводил с этого языка [2]. Поэтому мы можем с большой долей уверенности сказать, что на его развитую лингвистическую компетенцию большое влияние оказал немецкий язык.

Около того времени небо несколько просветлело, и узкий край солнца мелькнул из-за обращенного к западу края кометы [О.И. Сенковский. Ученое путешествие на Медвежий Остров (1833)]. О.И. Сенковский также хорошо знал немецкий язык.

Итак, согласно имеющимся в НКРЯ данным, на ранних этапах выражение *около того времени* в основном использовалось носителями немецкого языка и хорошо знающими немецкий язык русскими писателями. Это доказывает, что такое выражение развивалось под сильным влиянием носителей немецкого языка.

В немецком языке мы находим более раннее и более популярное выражение как эквивалент русского *около того времени*. Немецкое выражение *um diese Zeit* (*около того времени*) появилось намного раньше русского, уже в 1516 году и, согласно немецкому корпусу Korpusbelege Historische Korpora [10], было широко распространено в XVII–XVIII веках.

Напр.: *Gefüllt ist ja um diese Zeit der Ort* [Ariosto, Ludovico: Der rasende Roland. In: Sämtliche poetischen Werke, Berlin 1922, Band 2 Erstpublikation 1516].

Известно, что большая волна заимствований в русском языке пришлась на период начала XVIII века в связи с демократизацией и секуляризацией языка и письменности, что связывается, в первую очередь, с деятельностью и реформами Петра Первого. С XVIII века делается много переводов, причем по интенсивности перевода в эту эпоху на втором месте оказывается немецкий язык и лишь на третьем – французский, а в 30-е годы немецкий язык и вовсе выходит на первое место, сместив латынь. Таким образом, воспользовавшись совместными вышеупомянутыми данными немецкого и русского корпусов, показывающих употребление выражений *около того времени* и *um diese Zeit*, мы пришли к выводу, что *около того времени* является фразеологической калькой немецкого выражения *um diese Zeit*. Калькирование происходило только на синтаксическом уровне: все слова конструкции переведены довольно точно, однако первообразный предлог *um* переведен русским произвольным, как показано выше, предлогом *о-коло*, а немецкое указательное местоимение *diese* переведено прежде всего не обычным русским соответствием **этот* или *сей*, а подходящим для данной ситуации нейтральным указателем *тот*. Словообразовательного и даже отчасти полного семантического калькирования здесь не происходит.

Вследствие того, под влиянием углубления отношений между Россией и Германией, культурного взаимопроникновения двух стран, это выражение стало модным в то время и с середины 19-го в. этот оборот значительно распространился. Его употребляли Н.Г. Чернышевский, А.Ф. Писемский, М.Е. С.-Щедрин, К.Н. Леонтьев, Н.С. Лесков, А.И. Эртель, Ф.И. Буслаев, В.О. Ключевский, Н.С. Гумилев, В.Я. Брюсов, В.В. Розанов и другие известные русские писатели.

Рассматриваемая калька с немецкого имела и свой вариант, представляющий собой более точную передачу соответствующего немецкого выражения: *около сего времени*. По данным НКРЯ, оно фиксируется всего 39 раз с 1764 по 1841 гг. Первым был М.В. Ломоносов, владевший немецким так хорошо, что писал на этом языке свои труды, и женатый на немке. Очень любил этот вариант темпорального аппроксиматора Н.И. Карамзин. Его он использовал в своей «Истории государства Российского» с 1-го по 6-й том 4 раза. Последними, кто еще употреблял этот вариант, были путешественники Ф.Ф. Беллинсгаузен и Ф.П. Врангель. Как видим, данный второй вариант появился позже основного варианта, исчез раньше него и употреблялся в 3 раза реже. Скорее всего, они распределялись в зависимости от стилистических задач и предпочтений авторов.

К нашему времени этот оборот почти совсем вышел из употребления в двух рассмотренных вариантах. Так, с 1955 года по настоящее время в НКРЯ фиксируется только 4 употребления – у Чивилихина и др.

Есть еще один, причем самый распространенный вариант этого оборота – *около этого времени*. По данным НКРЯ, он употребляется 270 раз, впервые появился у А.С. Грибоедова в 1825 г., но к концу XX века он также выходит из употребления. С 1968 по 1995 год не встречается вовсе, а с 1995 по 2004 год употребляется всего 10 раз (возможно, как новейшая калька с английского *around this time*), но всего у семи авторов. После 2004 года не встречается.

Таким образом, в настоящее время это выражение практически исчезает из поля зрения общественности, оно как бы вышло из речевой практики, из обычной моды. Это требует особого исследования. Причиной устаревания устойчивого выражения *около того (этого) времени*, вероятно, стал общий отход от подражания немецкому, а потом английскому языку и забота о сохранении культуры русского языка, основанной еще на первых кирилло-мефодиевских переводах богослужебного Евангелия, отсюда *во время оно*, затем *в то время*, *в это время*, *тогда* и другие русские слова и выражения с тем же значением, вполне заменяющие калькированные выражения с предлогом *около*.

Эволюция значения слова *около* демонстрирует, как из узкой пространственной неекторной семантической категории оно превратилось в универсальный показатель приближенности, т.е. в средство выражения семантической категории аппроксимации. Это слово расширило свою семантику, охватив временные, количественные и даже переносные качественные значения, став удобным инструментом для выражения приближенности в русском языке. Имея долгую и сложную историю, наречие, а потом предлог *около* стал прототипическим квантитативным аппроксиматором. Будучи, по всей вероятности, семантической калькой с латинского и усиливая темпоральную аппроксимацию, этот предлог входит во фразеологическую кальку с немецкого *около того (сега, этого) времени*. Она практически выходит из общего употребления.

Заключение. Проведенное исследование демонстрирует, что семантика слова *около* прошла сложный путь от конкретно-пространственного значения ‘вокруг’ до универсального маркера приближенности. Изначальная связь с образом круга (*коло*) обусловила его способность выражать не только физическую близость, но и абстрактные понятия времени, количества и качества. Расширение значений стало возможным благодаря: метафорическим переносам (пространство → время → количество → качество); влиянию языковых контактов (калькирование с латинского *circa* и немецкого *um diese Zeit*); когнитивным механизмам вторичной репрезентации, описанным Н.Н. Болдыревым. При этом некоторые заимствованные конструкции (например, *около того (сега, этого) времени*) постепенно утратили актуальность, что отражает общую тенденцию к сокращению фразеологических калек под влиянием внутренних законов языка. Современное употребление *около* как прототипического квантитативного аппроксиматора подтверждает его роль в передаче неопределенности – ключевой черты человеческого восприятия действительности. Дальнейшие исследования могут быть направлены на анализ аналогичных процессов в других славянских языках

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болдырев Н.Н. Структурирование опыта и интегрирование смысла в высказывании / Н.Н. Болдырев // Когнитивные исследования языка. 2012. Вып. XIII. Ментальные основы языка как функционально системы. – М.-Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – С. 18–30.
2. Камне И.Г. Детская библиотека, изданная на немецком языке г. Кампе.; А с онаго переведена г. *** [А.С. Шишковым] ; Иждивением Имп. Акад. наук. – Санктпетербург, 1783-1785. – 93 с.
3. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте – М.: Петербургское Востоковедение, 2006. – 624 с.
4. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 04.06.2025).
5. Ребёнок потерял... // Подделушано в Бутово [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/wall-113716445_948154?ysclid=m35vc7xtn7180878624 (дата обращения: 04.06.2025).
6. Словарь русского языка XI–XVII вв. / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; ГЛ. ред. С.Г. Бархударов. –Л.: Наука, - Москва., 1975. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii> (дата обращения: 04.06.2025).
7. Словарь русского языка XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Гл. ред.: Ю.С. Сорокин. — Л.:

Наука. Ленингр. отд-ние, 1984—1991. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/> (дата обращения: 04.06.2025).

8. Срезневский И.И. Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам / И.И. Срезневский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://oldrusdict.ru/dict.html> (дата обращения: 04.06.2025).

9. Шишков А.С. Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова : [В 2-х т.] / А.С. Шишков ; изд. Н. Киселева, Ю. Самарина. – Berlin : V. Behr's Buchhandlung, 1870. – 2 т. – 480 с.

10. Korpusbelege Historische Korpora, электронный корпус. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dwds.de> (дата обращения: 04.06.2025).

REFERENCES

1. Boldyrev N.N. (2012) Strukturirovanie opyta i integrirovaniye smysla v vyskazyvanii [Structuring Experience and Integrating Meaning in Utterance]. Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2012. Вып. XIII. Mental'nye osnovy yazyka kak funktsional'no sistemy [Cognitive Studies of Language. 2012. Iss. XIII. Mental Foundations of Language as a Functional System]. Moscow-Tambov: TSU Publishing House named after G.R. Derzhavin (in Russian).

2. Campe J.H. (1783–1785) Detskaya biblioteka, izdannaya na nemeckom yazyke g. Kampe.; A s onago perevedena g. *** [A.S. Shishkovym] [Children's Library, published in German by Mr. Campe; Translated from it by Mr. *** [A.S. Shishkov]]. Saint Petersburg (in Russian).

3. Kolesov V.V. (2006) Russkaya mental'nost' v yazyke i tekste [Russian Mentality in Language and Text]. Moscow: Petersburg Oriental Studies (in Russian).

4. Nacional'nyj korpus russkogo yazyka (NKRYa) [Russian National Corpus (RNC)] (in Russian).

5. Rebyonok poteryal... (in Russian).

6. Barkhudarov S.G. (ed.) (1975) Slovar' russkogo yazyka XI–XVII vv. [Dictionary of the Russian Language of the 11th–17th Centuries] (in Russian).

7. Sorokin Yu.S. (ed.) (1984–1991). Slovar' russkogo yazyka XVIII veka [Dictionary of the Russian Language of the 18th Century] (in Russian).

8. Sreznevsky I.I. (2013) Materialy dlya slovarya drevne-russkogo yazyka po pis'mennym pamyatnikam [Materials for the Dictionary of the Old Russian Language Based on Written Monuments] (in Russian).

9. Shishkov A.S. (1870) Zapiski, mneniya i perepiska admirala A.S. Shishkova [Notes, Opinions and Correspondence of Admiral A.S. Shishkov] (in Russian).

10. Korpusbelege Historische Korpora (Corpus Evidence Historical Corpora), electronic corpus (in German).

Поступила в редакцию 10.06.2025 г.

SEMANTIC CHANGES AND COGNITIVE MECHANISMS OF APPROXIMATOR *ОКОЛО*

W. Zhang

The word *около* has undergone a number of lexico-grammatical and lexico-semantic changes that expanded and refined its meanings and sphere of use. Initially this word had a narrowly directed meaning related to spatial proximity, but over time its semantics has enriched, including both spatial and temporal, quantitative meanings, and the meaning of approximation. Its semantic development and changes have been influenced by many factors, such as trends in the language itself, changes in the social environment and mentality of native speakers, and even the influence of foreign languages. This paper discusses the main stages of change in the meaning and usage of the word *около* and modern cognitive mechanisms of its understanding and perception as an approximator.

Key words: about, semantics, approximation, approximator

Чжан Вэньчжэ.

Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Аспирант кафедры русского языка.

ORCID 0009-0009-2553-0458.

E-mail: zhangwenzhe@yandex.ru.

Zhang Wenzhe.

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg,
Russian Federation.

Post-graduate student of the Russian Language
Department.

ORCID 0009-0009-2553-0458.

E-mail: zhangwenzhe@yandex.ru.